

COMPORTAMIENTO DE RASGOS CRIOLLOS EN ALGUNAS OBRAS DEL TEATRO BUFO CUBANO DEL SIGLO XIX

Julio C. Aguilera Rodriguez
Universidad de Oriente

1. Preámbulo

Como una realidad urgente de los estudios que sobre el español de Cuba se han realizado a lo largo de las últimas décadas por los investigadores de la joven escuela cubana de lingüística, aparece aún latente el complejo tópico de considerar en nuestro país la existencia o no de una lengua criolla de uso comunitario general entre los esclavos traídos del África y llamados por la historiografía tradicional *negros bozales*.

El tema no deja de interesar pese a lo mucho que sobre el se ha meditado o escrito. La ciencia del lenguaje en esta polémica ha tenido un arduo reto. Disímiles han sido los postulados que insertan o descartan la presencia de Cuba en el mapa de las regiones con hablantes de lenguas criollas. Y lo más curioso es que no sólo se ha activado una vieja situación sociolingüística para hacer justicia ante la disyuntiva de determinar con qué sistema comunicativo resolvían sus menesteres aquellos que injustamente fueron arrebatados de sus tierras africanas para servir de por vida como esclavos. No, se ha llegado incluso a contemporaneizar el problema, señalando que en Cuba pueden quedar remanentes postcriollos de un sistema ya en lo esencial desaparecido. Lo interesante es que estas opiniones son tan frecuentes y acostumbradas que han resultado, a lo postre, teorías a las que no se les ha tenido la menor consideración ni para enmendarlas.

De todas formas, las siguientes páginas pretenden, por lo menos, incentivar a los estudiosos patrios, pero también a los autores foráneos de las más disímiles proposiciones teóricas, para con la práctica profunda del conocimiento científico moderno, resolver algún día este atolladero en que está enclavado el tema.

2. El Caribe hispánico como ensayo ideal. Expectación por Cuba. Compendio de opiniones foráneas.

En la revisión bibliográfica previa a la redacción de estas líneas, escogimos un corpus de datos emitidos por estudiosos extranjeros o no residentes en la Isla,

que se han ocupado en la supuesta existencia de un criollo afrocaribeño. Fueron esas lecturas imprescindibles para el trabajo teórico que nos respaldaría, algunos artículos y libros de William Meggeney, Germán de Granda, Matthias Perl, Humberto López Morales y John Lipski, aunque aparecen en ocasiones presupuestos de otros lingüistas como Douglas Val Ziegler, los cuales, de una forma u otra, fueron tomados como referentes por aquellos.

Lo más importante de esos planteamientos podría resumirse así:

-conocimiento previo por parte de los esclavos importados del África, de un criollo de base portuguesa, en una condición más bien de *pidgin* de la trata negra.

-Germán de Granda señala como causas fundamentales para la conservación de un "continuum postcriollo", luego de que la verdadera lengua mixta se debilitara, los que siguen:

- a. gran proporción demográfica de la población negra de Cuba;
- b. ruralización de la vida económica cubana y
- c. trascendental importancia de los núcleos religiosos del país.

-Matthias Perl en lo sustancial ha planteado:

- a. la postura metalingüística de gramáticos y lexicógrafos cubanos del siglo XIX y que
- b. el "habla bozal" no es suma de idiolectos, sino una variante sociolectal.

Estos seis postulados, de los que de cierta manera discrepamos en diverso grado, no excluyen otros, pero devienen los básicos. Además la propia situación sociolingüística sugerida por sus respectivos autores, no obstruye la consideración de ellos como un corpus lógicamente conformado, pese a ser en un inicio, resultados de investigaciones distintas.

2.2. Elementos de la historia, de la vieja y nueva escuela lingüística cubana. Conclusión preliminar.

Resultan, en sentido general, cinco presupuestos que han sido desarrollados por la nueva escuela lingüística cubana. A saber:

1. El español, en tanto lengua oficial del país y vehículo comunicativo general de la sociedad cubana desde la colonia hasta hoy, fue la *lengua franca* adoptada por los esclavos traídos de África. Esta idea, presente desde que Fernando Ortiz la planteara en la década del veinte, es el punto de partida en todo lo que aportarán nuestros lingüistas como fundamentación teórica.

2. El habla característica de los negros bozales fue la simplificación extrema de la lengua castellana: una modalidad típica, pero siempre formando

parte del diastema del español, permeado, casuísticamente, de influencias peculiares extraídas de las lenguas africanas maternas de sus hablantes.

3. El habla bozal no puede considerarse un sistema lingüístico criollo, por lo que se ha descrito en el planteamiento anterior. Por tanto, es imposible que se haya conservado una lengua con tales características hoy día.

Las causas que lo impidieron son, fundamentalmente, el no predominio demográfico de la población nacida en África y sus descendientes, el mestizaje intenso que se operó en el país, la no existencia de zonas negras aisladas de presencia estable como en otras regiones hispanoamericanas, las múltiples esferas a las que se destinó el trabajo de los africanos y, sobre todo, de sus descendientes, la poca comunicación existente entre las dotaciones y la escasa movilidad de la población africana junto a la no transmisión de generación en generación.

4. El habla bozal era una modalidad lingüística sólo empleada por los negros traídos de África. Sus descendientes, en la medida de lo posible, estaban en camino, gradualmente, de la hispanización total.

5. La lengua española fue el cuerpo, la armazón principal, de cualesquiera de las situaciones comunicativas de los africanos y sus descendientes, a medida que pasaba el tiempo en los primeros y de las posibilidades del medio, en los segundos. Penetró nuestro idioma hasta el terreno del sincretismo religioso afrocubano.

Coincidimos con estos puntos básicos expuestos. No obstante, cremos justo añadir algunas consideraciones.

En el caso del habla bozal empleada por los negros traídos desde África, concluimos que no debe referirse como una lengua propiamente dicha. El africano, que por lo general no conocía otra lengua que no fuera la de su región natal, tenía que aprender necesariamente el español, sistema instaurado tan pronto Cuba pasa a ser colonia de España.

El grado en que la población de origen africano específicamente, conocía la lengua que se vio precisado a utilizar, estaba en dependencia de varios factores. Claro está que el esclavo doméstico contaba con posibilidades mayores de alcanzar un conocimiento de la lengua más cercano a lo estándar que su semejante de las plantaciones. Este último no estaba en contacto directo con los hablantes mejor instruidos (el amo) y tenía por interlocutores a esclavos de otras zonas del África o a mayores y responsables de barracón, con menores facultades intelectivas que los socialmente poderosos.

No obstante, sus descendientes y ellos mismos si llegaron muy jóvenes, presionados por la coyuntura socioeconómica, aspirarían a hispanizarse en un tiempo próximo, por regla general, dada la probabilidad de mejorar sus condiciones vitales. En esto no había alternativa posible, puesto que en el subconsciente

del esclavo se operaba la vía de llegar a emanciparse de varias formas, o bien sublevándose o de lo contrario, integrándose al proceso de transculturación sin resistencia, elemento que no excluye al otro, puesto que en el palenque se establecieron, por mayoría, negros ya transculturados (ladinos o criollos).

Los descendientes de bozales ya hablaban como lengua materna el español. Esto será de forma equivalente para ellos y para cualquier blanco o mestizo con semejantes condiciones socioculturales. Hablarán como el blanco de su oficio (minero, trabajador de construcción y viales, sirviente doméstico, campesino, etc.).

Vale la pena recordar, siguiendo los planteamientos de A. Valdman y J. J. Montes Giraldo, que una lengua criolla para ser tal, tiene que constituir "lengua materna y principal o única de una comunidad más o menos estable" (MONTES GIRALDO 1987: 36). En realidad, el habla bozal no fue lengua materna en Cuba y principal o única será en la medida en que se analizaran los hechos. Los bozales si tenían como única forma comunicativa viable esa manifestación lingüística, pero persiguiendo acercarse a la forma estándar de la lengua principal, del diastema español.

Influyente es tener presente junto a todo lo demás, el precepto de Mervin C. Alleyne, cuando hablaba que las lenguas criollas no eran simples "desviaciones patológicas" de otras lenguas, sino "sistemas dotados de sus propias gramáticas" (ALLEYNE ms, p.14). Habrá que ver hasta qué punto pueda considerarse como válida una gramática del habla bozal. Algunos investigadores — Lopez Morales, Martínez Gordo — han señalado el polimorfismo presente en El Monte, que descarta la regularidad morfosintáctica, imposible por ello de ser aglutinada en una lengua propia.

Las posibilidades de análisis que se pueden promover, dada la complejidad del tópico, son ilimitadas. Pero para llegar a conclusiones, ya desde una u otra posición en el problema, se hace necesario investigar profundamente la fuente histórica, que junto a la literaria, constituye el único material básico de partida.

3. Análisis descriptiva del habla bozal recogida en obras del teatro bufo.

3.1. Sergio Valdés Bernal, Matthias Perl y otros lingüistas contemporáneos han advertido de los riesgos que se pueden correr al estudiar una muestra literaria donde el negro aparece como un personaje caricaturizado y hasta bufanesco. Esto puede atentar, desde una postura científica, contra los resultados para confirmar fenómenos lingüísticos de forma categórica. Pero si descartamos de hecho la fuente literaria que, pese a no ser transcripción fiel de la realidad, si es por fuerza receptora de algunos rasgos que en dependencia de la frecuencia de aparición en parlamentos pueden dar la medida de fenómenos ciertamente

demostrables por otros medios caeríamos en el otro extremo. Esa es la razón por la que decidimos tomar una pequeña representación de obras del teatro bufo cubano del siglo XIX para, en la medida de lo posible, apoyar nuestras afirmaciones teóricas.

Elegimos cuatro libretos, en los que habían material suficiente para el análisis. Estos son:

- I. Los Negros Catedráticos (1868), de Francisco Fernández Vilarós. Personaje estudiado: José "negro congo", trabajador libre del muelle.
- II. El Negro Cheche o Veinte Años Después (1868), de Francisco Fernández y Pedro N. Pequeño. Personaje: José.
- III. La Casa de Taita Andrés (1880), de Manuel Mellado. Personajes: a) Taita Andrés, "negro mandinga, 70 años", b) José, "negro de nación, 50 años".
- IV. El Proceso del Oso (1882), de Ramón Morales Álvarez. Personaje: Congo.

A partir de una revisión nos percatamos de que no era erróneo hablar de una relativa probabilidad de éxito en el plano lingüístico de los personajes. Recuérdese que muchos de los autores eran personas de extracción social humilde y directamente identificados con seres marginados de la sociedad colonial. Al menos esto será un índice a favor de la postura afectiva de algunos dramaturgos hacia el negro.

El punto de referencia para poner en práctica la descripción del comportamiento de los posibles rasgos criollos que pudieran detectarse fue el corpus recogido por Germán de Granda en su trabajo "Algunos datos sobre la pervivencia del 'criollo' en Cuba". Este, conformado por diez características, quedó reducido finalmente, por razones prácticas, a ocho, que, por sí solas, sirven para corroborar o desechar su pertinencia en resolver la interrogante principal respecto al llamado criollo afrocubano. Las reseñamos teóricamente con palabras del autor citado:

3.2. Rasgo 1. Invariabilidad de elementos nominales

Este "parece extenderse tanto a la diferenciación numérica como a la genérica, según los abundantes casos que aún testimonian una situación primitiva semajante, progresivamente erosionada como resultado del proceso de 'descriollización' castellanizadora" (GRANDA 1978: 485): Se verificó en 100 ocasiones. Aquí hay que aclarar que no ocurre como en los restantes siete rasgos, en que se da la oposición *verificable/no verificable*. Ejemplo:

- (...) *mucho leña, mucho leña!* (Obra I. Escena 10. Parlamento 3).
 - *la muelle* (II.3.1)
 - *onzo de oro* (III. Personaje a. 5.9)
 - *la rey José* (IV. Acto 1. 6. 1)
- Pero es más frecuente lo contrario:
- *que se quita con las flores* (I.15. 2)
 - *usté so compañero de lo habitante de la luna* (II. 4.2)

Rasgo 2. Eliminación de artículo

"Se comprueba su aparición en casos como *prende mecha (...), mete tierra majomí (...)* Hay también uso de artículo en varios casos, como en *camina pa la pamma(...)*" (GRANDA 1978: 485).

Sólo se verificó 17 casos, constituyendo el 10,3% de las 165 estructuras analizadas. Ejemplos:

- *que no ve* (el) Celaor (I.10.3)
- *pati* (el) pinaso 'partir el espinazo' (II.15.3)
- *me lo da too* (el) dinero (III. a.5.3)
- *siempre compra* (un) billete (IV. Acto 1.6.1).

Rasgo 3. Eliminación del elemento de enlace QUE

"La tendencia a la sintaxis paratáctica se manifiesta en el 'criollo' cubano (...) en la eliminación de la partícula *que*, utilizada en castellano, portugués y otros idiomas románicos para el ensamblaje de oraciones hipotácticamente unidas" (GRANDA 1978: 486).

En la muestra seleccionada, al menos, este rasgo carece de total significación. De 134 estructuras analizadas, sólo una lamenta la presencia del *que* en construcción hipotáctica:

- *Danza* (personaje femenino) que sigue la rumbantele con linglé ...*cásas e cunello*. (IV. Acto 2, Cuadro 2.7.1).

Este ejemplo, en vez de lo subrayado, requería la oración siguiente:

- *que se case con él*.

Rasgo 4. Eliminación del elemento de enlace DE

"La expresión de la posesión o de otras relaciones por medio de la parataxis con supresión de la partícula *de* (...) aparece igualmente en Cuba. Así en *entierro Jesucristo (...), yebba la glorja (...)*" (GRANDA 1978: 486).

Se verificó en un 8,4% de toda la muestra; sólo fue detectada en 8 ocasiones:

- yo so congo, trabajaore (de-l) la muella (I.7.3)

- viene lagua (de) la sanja (III. a.6.1).

Hubo, por mayoría, 87 casos en que no se verificó la característica señalada por De Granda.

Rasgo 5. Eliminación de indicador de dirección A (y en "construcciones biverbales").

"Se comprueba este hecho en ejemplos como *bamo la casa Mundo (...)*, *yo no va casa (...)*. También se da en casos de construcciones biverbales como *vamo recogé, vamo bucá (...)*" (GRANDA 1978: 486).

De un total de 92 estructuras estudiadas, el 31,5% (29 de ellas) daba razón a De Granda. Fue verificable el rasgo, por ejemplo, en:

- Yo va (a) ve si nelle quie so muge mía (I.7.1)

- Yo tá buscando (a) Hércules (II.2.2)

- Si (a) ute le da la gana (III.a. 5. 9)

- quiere cobrá la cura (a) siete peso (IV. Acto 2. Cuadro 2.7.1).

Cuando el rasgo se verificó, fue en las dos posibilidades siguientes:

- en perífrasis verbales: 24

- como preposición que introduce complementos del verbo: 5

No se corroboró esta característica criolla en casos como los que siguen:

- Vamo a la Beneficencia (L.10.3)

- se ganó sudando a cuero (LL.3.1)

- Yo te rompe a oté la cabeza (III.a.5.4)

Rasgo 6. Eliminación de cópula verbal

"Otro caso de tendencia a la ordenación paratáctica es la supresión de la cópula verbal, como en *palo duro guayacán (...)*" (GRANDA 1978: 487).

Sólo se elidió la cópula en un 2,8% de 107 construcciones, que constituyen únicamente tres casos:

- Si usted no (es) pelaor (I. 10. 3)

- Que ya (está) cansá de todo (II. 4. 1)

- Ahora sí (es) verdá (III. a. 17. 1)

A diferencia de lo que señalaba el lingüista español, en las obras escogidas hay una frecuencia normal de empleo de verbos copulativos. No sólo eso: se detectó un sistema de formas con esa función que completa 7 del verbo *ser* y 2 de *estar*.

Como conclusión merece incluida la opinión de la investigadora Isabel Martínez Gordo al estudiar los verbos *SER* y *ESTAR* en *El Monte*. Ella culmina diciendo: "No consideramos justificado hablar ni de la ausencia de cópula como

regularidad ni de la condición de *tá* como partícula verbal portadora de una significación aspectual y temporal. Resultaría más adecuado postular que el uso de estos verbos (...) acusa, en una minoría de (los informantes de Lydia Cabrera), más bien rasgos tipológicos de las lenguas africanas que trazas de un continuo posteriorillo" (MARTÍNEZ GORDO, *material en prensa b*, p.10).

Rasgo 7. Estructura verbal

"El verbo en el 'criollo' cubano se organiza mediante tres 'marcas' aspectuales que preceden al infinitivo y una forma sin marca. Las primeras son *ya*, *tá*, *va*, que son portadoras, respectivamente, de los significados aspectuales perfectivo-durativo, imperfectivo-durativo y contingente, y de los significados temporales, secundarios, pasado, presente y futuro" (GRANDA 1978: 487-488).

De 343 estructuras oracionales analizadas, sólo un 9,6% (33 de ellas) acusa la construcción *marca aspectual + infinitivo* (30); *3a. persona singular presente de indicativo* de que habla Germán de Granda:

- Yo te *va* quere (I. 15. 1)

- quien lo *va* *dicil* (III. b. 6)

- yo *tá* *da* (II. 16. 3)

Con respecto al empleo de las marcas aspectuales, se puede desbrozar así el resultado:

1) con *ya*: 1 ya llegá (I. 14. 1)

2) con *tá*: 2 tu tá crey francamente que yo so uno marrano? (IV. Acto 2. Cuadro 2.5.1)

3) con *va*: 30

Isabel Martínez Gordo opina en otro de sus trabajos: "Para clasificar el habla bozal de Cuba como lengua criolla, habrá que admitir en su estructura verbal la coexistencia de dos recursos para expresar modos y tiempos (las marcas preverbiales y los morfemas temporales españoles) y la ambivalencia de las formas TA, VA y YA, que pueden funcionar como marcas preverbiales y como verbo (VA y TA) y adverbio (YA) respectivamente" (MARTÍNEZ GORDO, *material en prensa b*, p.17).

Coinciden nuestros resultados con eso que la autora llama ambivalencia de TA, VA y YA.

1) VA como verbo, no marca aspectual: 3. Ej.: Yo *va* donde está mi capatá (III. b. 1. 5).

2) YA como adverbio, no marca aspectual: 14. Ej.: *Ya* nelle tá ahí (III. b. 11. 6).

3) TA como cópula verbal, no marca aspectual, como se analizó en el rasgo 6: La mundo *tá* contento (IV. Acto 1. 6. 1).

En el texto aparecen formas como: *creo, da, mentiste, debía, había, vento, diga*, etcétera, que demuestra riqueza de usos en lo que a modos, tiempos y personas se refiere.

Rasgo 8. Pronombre sujeto expreso.

“Como consecuencia de la radical simplificación desinencial del sistema de personas verbales, el ‘criollo’ cubano (..) utiliza como recurso de fijación del sujeto verbal los pronombres personales que (...) no son omitidos sino cuando la información sobre el sujeto se da por otros medios (sujeto no pronominal)” (GRANDA 1978: 488).

Esta es la característica criolla ofrecida por el estudioso español que más se proyecta a su favor. La frecuencia de aparición del pronombre sujeto de forma expresa fue verdaderamente alta: de 269 estructuras, 200 de ellas verifican el rasgo, o sea, un 74,3%. En 69 ocasiones no fue así. De esas construcciones no marcadas, casi la mitad (33), requería presentar el sujeto, pues la ambigüedad surgida así lo obligaba.

Veamos estos ejemplos del cumplimiento de dicha condición que pudiera denotar, junto a la *apreciable verificación de otras*, un posible fenómeno criollo:

- *Yo* tiene la pecho premio por nelle (L. 7. 1)
- *yo* so bruto (II. 3. 1)
- *yo* va donde está mi capatá (III. b. 1. 5).

4. Consideraciones finales-

De más está señalar el polimorfismo en que fluctuaron las manifestaciones lingüísticas del total de los personajes, elemento éste que se suma por sí solo a la contradictoria situación del habla de los negros bozales. Quedaría seguir investigando en las decenas de obras que se encuentran aún reposando inéditas en el Fondo Laura Coronado de la Universidad Central de Las Villas. El estudio de sus parlamentos en bozal permitiría proyectar su contribución a la solución definitiva del problema.

Todo lo que hemos presentado nos reafirma, cifándonos a la estrecha muestra analizada, que en nuestro país en pleno siglo XIX, época de oro de la esclavitud colonial, los negros esclavos nacidos en África sufrieron un proceso de transculturación que los llevó, en el decursar de los años, a contar con una variante imperfecta de lengua oficial, posible de ser identificada de forma rápida por cualquier hablante del español estándar.

La no sistematicidad de estructuras y formas utilizadas por ellos y, por ende, el polimorfismo que se verifica en la mayoría, junto a la pérdida de ese

difícil instrumento comunicativo en las generaciones siguientes, impiden por el momento, a todas luces, hablar de una auténtica lengua criolla afrocubana.

Debe trabajarse arduamente en el resto de las obras del bufo, así como en los géneros mayores de nuestras letras, para dar definitivamente los puntos finales a la polémica que, lejos de haberse atenuado, se activa cuando sale a relucir el más insignificante trabajo que la estimule.

BIBLIOGRAFIA

- ALPIZAR CASTILLO, Rodolfo. 1989. Apuntes para la historia de la lingüística en Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- ALLEYNE, Mervin. ms. “Perspectivas principales de la investigación sociolingüística sobre lenguas criollas del Caribe”.
- GARCIA GONZALEZ, José et al. 1984. Algunos fenómenos morfosintácticos en textos populares cubanos del siglo XIX”. *Islas* 77.61-76.
- GRANDA, Germán de. 1978. Estudios lingüísticos, hispánicos, afrohispanicos y criollos. Madrid: Editorial Gredos.
- LIPSKI, John M. 1986. Sobre la construcción TA + infinitivo en el español ‘bozal”. *Lingüística Española Actual* VIII, 1.73-92.
- LOPESMORALES, Humberto. 1980. Sobre la pretendida existencia y pervivencia del ‘criollo’ cubano”. *Anuario de Letras* XVIII. 85-116.
- MARTINEZ GORDO, Isabel. *en prensa a*. Aproximación al estudio de la estructura verbal del habla bozal”.
- . *en prensa b*. Los verbos SER y ESTAR en una muestra de ‘habla bozal”.
- MEGENNEY, William W. 1984. Africa en Venezuela: su herencia lingüística y su cultura literaria”. In: MONTALBÁN n. 15, p.207-260 (Univ. Católica Andrés Bello).
- . 1985. La influencia criolla portuguesa en el español caribeño. *Anuario de Lingüística Hispánica* I. 157-179 (Univ. Valladolid)
- MONTES GIRALDO, José J. 1987. Dialectología general hispanoamericana. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2a. edición.
- ORTIZ, Fernando. s.d. Los afronegrismos de nuestro lenguaje. In: *Antología de lingüística cubana* t. I.351-367.
- PELLY MEDINA, María E. 1985. Acerca de los estudios sobre un criollo cubano”. *Anuario L/L* n. 16, p.326-333.
- PERL, Matthias. 1983a. El fenómeno de descriollización del ‘habla bozal’ y el lenguaje coloquial de la variante cubana del español”. *Linguistische Arbeitsberichte* n. 40, p. 33-42.

- _____. 1983b. Panorama lingüístico de la región del Caribe. In: Santiago n. 52, p. 93-103.
- _____. 1988. Cultura y lenguas gallegas en Cuba: acerca de la caracterización lingüística del gallego en el teatro bufo del siglo XIX. Santiago n. 70, p.189-196.
- _____. 1989. El 'habla bozal': una lengua criolla de base española?". Anuario de lingüística hispánica V, p.205-220.
- _____. s.d. Las estructuras de comunicación de los esclavos negros en Cuba en el siglo XIX. Islas n. 77, p. 43-57.
- VALDES BERNAL, Sergio. 1978. Las lenguas africanas en el español coloquial de Cuba". In: Santiago n. 31, p. 81-107
- _____. 1987. Las lenguas del África subsahariana y el español de Cuba. La Habana: Editorial Academia.
- _____. s.d. Visión lingüística del Caribe. Anales del Caribe n. 9, p. 269-278.
- VALDMAN, Albert. 1978. Le créole: structure, statut et origine. Paris: I.D.E.R.I.C./ Editions Klincksieck.
- Obras seleccionadas del teatro bufo para el análisis lingüístico (todas en la misma antología): Teatro bufo, siglo XIX (Antología). 1975 La Habana: Editorial Arte y Literatura. Selección y prólogo de Rine LEAL.
1. FERNANDEZ VILAROS, Francisco. "Los negros catedráticos", tomo I, p. 131-162.
2. _____ y Pedro N. Pequeño. "El negro cheche o Veinte años después". Tomo I, p. 185-209.
- MELLADO, Manuel. "La casa de Taita Andrés". Tomo I, p.263-303.
- MORALES ALVAREZ, Ramón. "El proceso del Oso". Tomo II, p.9-56.